

01 | El discurso de la arquitectura contemporánea chilena. Cuatro debates fundamentales. The Discourse on Contemporary Chilean Architecture. Four Fundamental Debates _Pedro Alonso, Umberto Bonomo, Macarena Cortés, Hugo Mondragón

[1] Durante las últimas dos décadas la arquitectura chilena se ha ganado un lugar en el mundo del arte y la cultura nacional e internacional por su calidad y radicalidad. Las obras y los proyectos protagonistas de este periodo han sido objeto de una importante difusión en Chile y en el extranjero. Por ello no es extraño que, no solo se publiquen obras de arquitectos chilenos, sino que haya números monográficos sobre la arquitectura de este país, ocupando espacios importantes en revistas disciplinares internacionales. A pesar de esto, el tono general de esa difusión se mantiene en lo descriptivo, donde los proyectos son casi siempre presentados por memorias hechas por sus propios autores. Los ejercicios críticos son escasos y en pocas oportunidades las obras, los proyectos, los escritos y los propios autores se intentan situar más allá de la contingencia de cada caso.

Reconociendo los esfuerzos realizados durante los últimos 25 años por promover a los arquitectos y las obras protagonistas del periodo, la investigación: "El discurso de la arquitectura contemporánea chilena. Cuatro debates fundamentales" ¹ propone avanzar en un análisis crítico a partir de la obra misma y las búsquedas que ellas plantean. La investigación se construye en torno a cuatro ámbitos temáticos que proponen agrupar algunas de las más significativas obras de arquitectura, infraestructura y arquitectura del paisaje construidas en Chile en los últimos años para crear nuevos espacios de interpretación capaces de explicar parte de los procesos que han permitido el desarrollo de una arquitectura excepcional, que aporta constantemente nuevos espacios a la disciplina arquitectónica a nivel internacional.

En la investigación se estudiaron más de 80 obras de arquitectura publicadas en las revistas periódicas tanto nacionales como internacionales para entender qué se publicaba de ellas y cómo se presentaron al público especializado. Las 80 obras se separaron en cuatro grupos específicos de aproximadamente 20 obras por debate. Estas obras se enmarcan en un periodo definido entre los años 1992 y 2012. El arco temporal está determinado en su inicio por el Pabellón de Chile en la exposición Internacional de Sevilla de José Cruz, como hito de la internacionalización de la arquitectura chilena, que tuvo particular resonancia debido a su arquitectura pero también a los contenidos de la muestra.

A través de las revistas disciplinares se esperaba encontrar una información detallada y desde diversas aproximaciones o posturas sobre las obras investigadas, cuestionándose permanentemente: ¿Qué es lo que aparece en estas revistas?, ¿Qué deja de estar en ellas? y ¿Cómo son presentadas las obras de arquitectura? Con el análisis de los documentos fichados y catalogados en torno a las obras se han construido los cuatro debates que se presentan a continuación ².

Manifiestos

Se considera manifiesto aquella obra que en un determinado momento y lugar cuestiona la autoridad de un acuerdo disciplinar. Un manifiesto puede inaugurar un debate, reabrir una discusión que la disciplina mantuvo desatendida por mucho tiempo, o puede presentarse abiertamente como un contraargumento en directa confrontación con otras obras que, en un determinado debate, proponen argumentos alternativos u opuestos.

En los últimos 25 años la cultura arquitectónica chilena ha producido una impresionante cantidad de obras que pueden ser consideradas manifiestos de arquitectura. Con declaraciones públicas y vehementes de principios acerca del deber ser del arquitecto, del proyecto o de la arquitectura a través de los medios de difusión especializados, estas obras han ingresado a los debates contemporáneos de la arquitectura para intentar cambiar el curso de las discusiones.

Cuando el país apenas recobraba la democracia apareció, por ejemplo, en la Playa de Tongoy, al Norte de Chile, un paralelepípedo de madera, blanco, preciso y hermético. La casa Klotz (Tongoy, 1990) fue un manifiesto en favor de una expresión formal fundada en la abstracción geométrica, que re-introdujo en el debate sobre la forma de la arquitectura un argumento que se puede rastrear hasta las vanguardias históricas del siglo XX. La abstracta y rigurosa precisión geométrica de la Casa en Tongoy parecía enfrentarse al historicismo desatado del postmodernismo, a

Resumen pág 42 | Bibliografía pág 48

Pontificia Universidad Católica de Chile. Pedro Alonso. Doctor en Arquitectura por la Architectural Association School of Architecture, Reino Unido (2008). Diploma en Gestión y Proyecto Urbano, por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2001). Arquitecto y Magister en Arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2000). palonsoz@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile. Umberto Bonomo. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2009). Título de Arquitecto por la Universidad IUAV de Venecia (2004). ubonomo@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile. Macarena Cortés. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos (2010) y Magister en Arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2002). Título de Arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile (1996). mmjcortes@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile. Hugo Mondragón. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos (2010) y Magister en Arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile (2002). Magister en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia (2002). Arquitecto por la Universidad Piloto de Colombia (1990). hmondragon@uc.cl

Palabras clave

Chile, manifiestos, monomaterial, refundación, paisaje.

Keywords

Chile, manifests, monomaterial, refoundation, landscape.

Si colocáramos a Chile entre Escandinavia e Italia

[1]

[2]

[3]

[1] Antúnez, Nemesio. Ilustración "Si colocamos a Chile entre Escandinavia e Italia". En Subercaseaux, Benjamín. *Chile o una loca geografía*. Santiago de Chile: Ediciones Ercilla, 1949, p. 60.

[2] Casa de Todos: Gonzalo Puga.

[3] Imagen de Maqueta confeccionada por los Autores. Fragmento de la Casa de Todos, Verónica Arcos, Santiago, 2006.

¹ Proyecto de investigación realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y financiado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDART N° 85178). Investigador responsable Hugo Mondragón.

² Es importante destacar que dentro del arco temporal definido por la investigación, se revisaron 587 aciertos de referencia o sea artículos publicados, en 373 ejemplares de revistas y 75 títulos de revistas. Se utilizaron cuatro bases de datos: Avery Index to Architectural Periodicals, JSTOR, ARTstor, HVC Arte y Arquitectura, además de las revistas impresas existentes en el Centro de Documentación e Información Sergio Larraín G-M, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

los excesos formales del deconstructivismo, y a la autoridad del "contexto" como única fuente válida para la formalización de los proyectos. El afilado paralelepípedo de la Casa en Tongoy condujo una purga formal que llevó a la forma a su "grado cero", con la intención de enfrentar a la disciplina nuevamente al "desierto" de Malevich. Sobre este manifiesto la arquitectura chilena de los últimos 25 años ha construido un amplio acuerdo disciplinar. En efecto, con muy pocas excepciones, "las cajas" han dominado el panorama formal de la arquitectura en Chile desde comienzos de los años 90.

Otro caso, igualmente emblemático es la Casa de Todos, de Verónica Arcos (Santiago, 2006) [2] [3]. La obra propone trabajar con estructuras no convencionales, a través de cuatro marcos de acero que complejizan su forma a través del uso de diagonales, que varían su forma y tamaño, para generar con ello superficies complejas revestidas en madera, que salvan las diferencias y generan una envolvente de doble curvatura. La casa así se presenta como un volumen extraño y nuevo, en el paisaje de la montaña donde se ubica, caracterizado por la apuesta inmobiliaria tradicional.

Monomaterial

A través del análisis de discursos recientes en la arquitectura chilena, esta parte de la investigación busca explorar relaciones entre técnica y arquitectura, en tanto exceden lo meramente técnico al presentar debates altamente conceptuales. La pregunta que da origen a esta pesquisa se resume de la siguiente manera: ¿Cómo se puede explicar en los discursos de la arquitectura chilena de las últimas dos décadas, el reemplazo del término 'construcción' por las nociones de 'materia', 'material' y 'matérico'?

Convergamos que esta operación de sustitución –definida a nivel de lenguaje- es fundamentalmente una discusión de conceptos. Si revisamos, por ejemplo, los 46 números de la Revista ARQ de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, publicados entre 1980 y 2000, es posible observar que, salvo contadas excepciones, la palabra construcción no abunda. En cambio, la utilización de la ‘materia’ como herramienta discursiva viene a responder a estas cuestiones, permitiendo – con precisión conceptual - eliminar del debate tanto la construcción moderna como el detalle postmoderno. Un discurso que además parece, precisamente, ‘materializarse’ en Chile en obras que podrían ser inicialmente caracterizadas como ‘monomateriales.’ Por ejemplo el Prototipo M7 (Tunquén, 2002-2003) de la Cooperativa URO1.ORG, la Casa Poli (Concepción, 2005) de Mauricio Pezo y Sofía von Ellrichausen; la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales (Santiago, 2013) de Rafael Hevia, Rodrigo Duque y Gabriela Manzi; y el Centro de Innovación Anacleto Angelini (Santiago, 2014) [4] [5] de Alejandro Aravena son manifestaciones de una voluntad material rotunda, no son tectónicos sino, por el contrario, atectónicos, pues parecen eliminar la articulación de materiales (en plural), cancelando con esto la relación significativa de partes como fundamento del debate sobre la cultura tectónica. En estas obras ‘monomateriales’ los materiales son reemplazados por ‘el’ material, eliminando la unión gracias a la continuidad plástica de la singularidad matérica.

El caso del Centro de Innovación Anacleto Angelini es un hito en la ciudad de Santiago, ubicado al costado del acceso al Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica. La obra se

[4]

[5]

[4] Centro de Innovación Anacleto Angelini. Autor Felipe Díaz Contardo.

[5] Imagen de Maqueta confeccionada por los Autores. Fragmento del Centro de Innovación Anacleto Angelini, Alejandro Aravena, Santiago, 2014.

caracteriza por un firme gesto plástico y particular monumentalidad basados, principalmente, en las dimensiones de los vanos, en el espesor que manifiestan los cuerpos salientes y en la expresión robusta del hormigón a la vista. Esta expresión exterior del edificio se encuentra en una premeditada contradicción con el interior transparente y articulado por un vacío central que le da coherencia a la totalidad de la operación. De esta forma el edificio es un referente urbano, pero en su interior es un espacio de trabajo contemporáneo que pretende acoger con ello la innovación que desarrollan al alero de la Universidad diversas empresas y centros de investigación.

Refundación

Las obras de refundación han sido escogidas por su contribución a la transformación social de Chile. Son obras financiadas por el Estado, que en las últimas dos décadas han fomentado el desarrollo de la cultura protegiendo el patrimonio y recuperando la memoria. Desde las obras de infraestructura urbana como plazas, nuevas estaciones de metro o memoriales, museos, centros culturales, pasando por grandes parques urbanos o conjuntos de vivienda social es posible apreciar como el Estado de Chile ha invertido una gran cantidad de recursos económicos en la construcción de una nueva idea de patrimonio. Asimismo se ha avanzado en el fortalecimiento del patrimonio construido, asumiendo que estos tipos de obras no deben ser considerados un gasto sino más bien una inversión capaz de generar una sociedad más justa y preocupada de su historia y cultura.

Las obras que se analizan en este debate se consideran de Refundación en el sentido de que, por un lado, recogen los desafíos de una ciudad y sociedad que cambia, y pretende cambiar radicalmente después de la dictadura y, por otro lado, porque fundan sus raíces en un proyecto de modernización, de desarrollo social y cultural muy significativo para Chile.

En este proceso de transformación no es arbitrario que en la misma capital se remodelen las plazas históricas más significativas para la sociedad santiaguina. La plaza de Armas de Santiago, remodelada en el año 2000 por el arquitecto Rodrigo Pérez de Arce y equipo, representa el emblema del pasado histórico de la ciudad con su Catedral y sus pasajes comerciales. Inserta en la trama urbana regular de la ciudad fundacional hoy esta plaza tiene un carácter renovado y moderno. Un suelo duro y continuo vincula los 4 lados de la plaza permitiendo recorridos fluidos y libres, caracterizados por la sombra generada por un sistema de palmeras chilenas, que por su morfología permiten la vista hacia la arquitectura que hace de telón de fondo a este espacio público por antonomasia. Por otro lado, las plazas de la Ciudadanía y de la Constitución junto con el Museo de la Moneda, todos en Santiago, se incrustan elegantemente en los cimientos del reconstruido palacio de Gobierno La Moneda, reconstruido después del bombardeo golpista de 1973. Aquí Christian Undurraga, arquitecto de los tres proyectos, y el mismo que en el año 2012 ganó el concurso público para recuperar el Paseo Bulnes –el eje urbano que se extiende entre la Moneda y el Parque Almagro– genera una propuesta urbana de escala metropolitana.

Otro ejemplo es la transformación de la cárcel pública de la ciudad Valparaíso en un Parque y Centro Cultural (Valparaíso, 2011) [6] [7] proyectado por la oficina de arquitectos HPLS. Este fue un proyecto de carácter eminentemente social que acogió la demanda creciente por espacios de acción cultural en el puerto, modificando la vocación original del Cerro Cárcel rodeado por Cementerios. Las condiciones pre-existentes de la cárcel definieron al menos tres elementos a conservar; el Polvorín (un antiguo lugar de almacenaje de pólvora que data de la época colonial), la Galería de Reos y el acceso al conjunto (ambos datan de inicios del siglo XIX). El proyecto consistió en despejar la gran explanada definida en tres de sus costados por los edificios existentes y proyectar solo un nuevo edificio, que configura un nuevo límite salvando la altura del parque con el acceso desde los cerros. La obra articula con simpleza y a través del vacío la diversidad de elementos existentes, combinando el lenguaje contemporáneo del nuevo edificio con la intervención sutil y delicada de la galería de reos.

Paisaje

Son obras destinadas preferentemente al ocio que se ubican en lugares extremos y que promueven la noción de paisaje como proyecto. En general han sido utilizadas como iconos de la difusión de Chile como destino turístico, valiéndose de la sugerencia formal de sus arquitecturas.

Durante el siglo XX tanto en Chile, como en el resto del mundo, cambiaron las concepciones sobre el tiempo libre, las vacaciones y el viaje, lo que sumado a los cambios técnicos de medios de transporte como el ferrocarril y el transatlántico permitió consolidar al turismo como una actividad moderna que en la actualidad ha pasado a ser una de las empresas más rentables y una de las actividades económicas más importantes para la economía mundial.

[6]

[7]

La instauración de las vacaciones legales pagadas durante el primer cuarto de siglo, las nuevas concepciones médicas sobre el impacto de estar en contacto directo con una naturaleza sanadora a través de baños de mar y sol, y la accesibilidad a zonas costeras, lacustres y de montaña, produjeron también nuevos desarrollos urbanos y nuevas entidades arquitectónicas que facilitaron el establecimiento de las actividades turísticas.

Hoy por hoy existe un acuerdo en estas contradictorias condiciones que ha puesto el turismo como una de las mayores empresas económicas y sus múltiples implicancias territoriales, urbanas, paisajísticas y arquitectónicas. Los beneficios económicos y las cualidades de motor de desarrollo urbano y territorial se contraponen a su indudable influencia negativa sobre la naturaleza, los pueblos tradicionales y los entornos frágiles.

En el caso chileno estas condiciones han llevado a explorar nuevos sitios de interés turístico, principalmente ligados a condiciones de naturaleza extrema, imponente y exótica que ha pasado a ser objeto de consumo. Este nuevo foco de interés de la oferta turística nacional ha llevado a crear una serie de hoteles o equipamientos turísticos –termas, piscinas, casinos, etc.– que, valiéndose de arquitecturas de calidad y experimentación proyectual, se han ubicado alejados de los centros urbanos mayores e inmersos en territorios monumentales. Algunos de los ejemplos más reconocidos son el Hotel Tierra Patagonia (Torres del Paine, 2011) de Cazú Zegers, el Hotel Tierra Atacama (San Pedro de Atacama, 2008) de Matías González y Rodrigo Searle, el Lodge la Baita (Conguillío, 2006) de Gubbins y Polidura y Talhouk, el Hotel Remota Parque Torres del Paine (Puerto Natales, 2005) de Germán del Sol, y el Hotel Indigo Patagonia (Puerto Natales, 2007) [8] [9] de Sebastián Irarrázaval, entre otros.

Este último trabajo se emplazó en un terreno perteneciente a la trama regular de la ciudad de Puerto Natales, pero en su encuentro con el seno de Última Esperanza. Esto determinó un terreno triangular, que permitió un trabajo geométrico con ángulos y la conexión interior con una

[6] Centro Cultural Cárcel. Autor Gabriel Renié.

[7] Imagen de Maqueta confeccionada por los Autores. Fragmento del Centro Cultural Cárcel, HPLS. Valparaíso, 2011.

[8] Hotel Indigo. Autor Cristóbal Palma.

[9] Imagen de Maqueta confeccionada por los Autores. Fragmento del Hotel Indigo Patagonia, Sebastián Irarrázaval, Puerto Natales, 2007.

[8]

[9]

antigua casa, que acoge el restaurant del Hotel. Tanto la condición climática extrema como la arquitectura local contribuyeron a una respuesta arquitectónica que trabajó con el concepto de refugio; proponiendo interiores generosos, animados por elementos de recorridos (escaleras, rampas y puentes) y de especial calidez otorgada por la madera en diversas expresiones estructurales y ornamentales. En el exterior, en cambio, se determinó por un lenguaje de “containers”, ensayado posteriormente por Irarrázaval en varios de sus proyectos y vinculado con el imaginario local, de planchas de hierro que enfatizan los ritmos horizontales de un basamento y coronación negros, versus un desarrollo de la fachada en un rojo.

Los cuatro debates recién presentados son una propuesta provocadora de ordenamiento del discurso contemporáneo sobre la arquitectura chilena. La idea de esta investigación y posterior exposición titulada: “Manifiesto-Monomaterial-Refundación-Paisaje”³, más que generar una interpretación canónica sobre el significado de la arquitectura chilena contemporánea, pretenden provocar y generar nuevas preguntas e interpretaciones posibles sobre la condición aparentemente análoga entre la excepcionalidad del país, su geografía y cultura, y su traslación al ámbito disciplinar de su arquitectura. Ya en los números monográficos de revistas disciplinares de arquitectura chilena contemporánea, como el N°650 de Casabella de 1997, el N°85 de Arquitectura Viva del 2002 o el N°430 de A+U, utilizaron esta condición de trabajo con el paisaje extremo de Chile como una forma de interpretación de la alta calidad arquitectónica alcanzada en este lejano país. Por ello títulos como *Terra Neutra*, *Deep South* o *Último Chile, paisajes próximos de una tierra remota* proponían describir la arquitectura desde la sensibilidad paisajística y territorial, que justificaría las inusitadas respuestas proyectuales.

“Nada tiene de extraordinaria la variedad en los países descomunales... pero resulta milagrosa en la reducción del planeta llamada Chile; todo está allí: calicie geológica, selva dura, largos vergeles, nieves y témpanos últimos”⁴.

³ Esta exposición fue expuesta el 2016 en Venecia en la IUAV, en el contexto de la 15ª Exposición Internacional de Arquitectura de Biennale di Venezia. Posteriormente, el mismo año, estuvo en la ciudad de Zagreb en Oris House of Architecture, como parte de la realización del evento “Days of Oris”.

⁴ Mistral, Gabriela. Prólogo a I libro de Benjamín Subercaseaux. *Chile o una loca geografía*. Santiago: Ediciones Ercilla, 1949, p.17.

Resumen 01

El artículo propone dar una interpretación a la importante atención que ha recibido la arquitectura chilena contemporánea, a través de cuatro debates que fundamentan, en parte, la calidad de las obras como las innovadoras soluciones programáticas, espaciales y materiales que se pueden observar en veinte años de trayectoria. La revisión acuciosa de revistas disciplinares chilenas e internacionales otorga un panorama para fundamentar la propuesta teórica, que reordena una visión crítica sobre el desarrollo de obras y autores. Así, la excepcionalidad de la arquitectura chilena es puesta en perspectiva, por conceptos que explican estrategias arquitectónicas comunes: Manifiestos, Monomaterial, Refundación y Paisaje. Estos cuatro conceptos refieren específicamente a grupos de obras que logran encontrar un sentido más allá de la solución específica de cada edificio, y proponen entender lógicas comunes que fundamentan y le dan un sentido más amplio a la producción contemporánea.

Abstract 01

The article proposes to give an interpretation to the important attention that the contemporary Chilean architecture has received, through four debates that base, in part, the quality of the works as the innovative programmatic, spatial and material solutions that can be observed, in twenty years of experience. The careful review of Chilean and international disciplinary journals gives an overview to support the theoretical proposal, which reorders a critical view on the development of works and authors. Thus the exceptionality of Chilean architecture is put into perspective, by concepts that explain common architectural strategies: Manifestos, Monomaterial, Refund and Landscape. These four concepts specifically refer to groups of works, which manage to find meaning beyond the specific solution of each building, and proposes to understand common logics that underlie and give a broader sense to contemporary production.

Bibliografía_ Bibliography

- CORRADA, Manuela; RADIC, Smijlian. "Cile. Terra Neutra". Revista *Cassabella*, n°650. Milán: noviembre de 1997.
- GALLANTI, Fabrizio; INSULZA, Francisca. "A Good Moment in Time". Revista *A+U (Architecture and Urbanism)*, n°430. Japón: Shinkenchiku-sha Co., Ltd., julio del 2006.
- MONDRAGÓN, Hugo. "Para una introducción a la arquitectura contemporánea en Chile". Revista *CA*, n°143. Santiago: Colegio de Arquitectos de Chile, 2010.
- PÉREZ, Fernando. "Poéticas del Caso. Chile entre la palabra y la materia". Revista *Arquitectura Viva*, n°85. Madrid: Arquitectura Viva SL., julio-agosto del 2002.
- PÉREZ, Fernando. "Ortodossia / Eterodossia" Revista *Cassabella*, n°650. Milán: noviembre de 1997.
- PÉREZ, Fernando. "Chile, Matter and Landscape". *Harvard Design Magazine*, n°34. Cambridge: Harvard University Graduate School of Design, 2011.
- PÉREZ, Fernando. "Diálogos a la distancia. Latinoamérica en la discusión arquitectónica del siglo XX: Ecos desde Chile". Revista *TRACE*, n°1. Santiago: Constructo editorial, 2010.
- SUBERCASEAUX, Benjamín. *Chile o una loca geografía*. Santiago: Ediciones Ercilla, 1949.